

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

№3

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

HUDUDLARNING INVESTITSION JOZOBADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING AHAMIYATI

Jo‘rabekova Xumora Muzaffar qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi
e-mail: jurabekovaxumora@gmail.com
ORCID: 0009-0006-4384-298X

***Annotatsiya:** So‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi global miqyosda investitsion jarayonlarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, hududiy iqtisodiyotlarda raqamli infratuzilmaning kengaytirilishi xorijiy va mahalliy investorlar uchun jozibadorlik darajasini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiy vositalarning hududlar investitsion salohiyatini oshirishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Raqamli platformalar, sun‘iy intellekt, raqamli xizmatlar va elektron hukumat tizimlari kabi omillar orqali investitsion muhitni yaxshilash imkoniyatlari ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi. Tahlil natijalari raqamli transformatsiyaning hududiy rivojlanish strategiyasidagi o‘rni va istiqbollari aniqlash imkonini beradi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli iqtisodiyot, investitsion jozibadorlik, hududiy rivojlanish, raqamli infratuzilma, sun‘iy intellekt, elektron hukumat, raqamli xizmatlar, transformatsiya*

THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL ECONOMY IN INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS

Jurabekova Khumora Muzaffar qizi

Student of Tashkent State University of Economics
e-mail: jurabekovaxumora@gmail.com
ORCID: 0009-0006-4384-298X

***Abstract:** In recent years, the development of the digital economy has had a significant impact on investment processes worldwide. In particular, the expansion of digital infrastructure in regional economies plays a key role in increasing their attractiveness to both domestic and foreign investors. This article analyzes the role of digital tools in enhancing the investment potential of regions. It focuses on the impact of digital platforms, artificial intelligence, digital public services, and e-government systems. The findings provide insight into the strategic importance and prospects of digital transformation in regional development.*

***Keywords:** digital economy, investment attractiveness, regional development, digital infrastructure, artificial intelligence, e-government, digital services, transformation.*

ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ

Джурабекову Хумора Музаффар кизи

Студентка Ташкентского государственного
экономического университета
e-mail: jurabekovakhumora@gmail.com
ORCID: 0009-0006-4384-298X

***Аннотация:** В последние годы развитие цифровой экономики оказало существенное влияние на инвестиционные процессы во всем мире. В частности, расширение цифровой инфраструктуры в региональных экономиках играет ключевую роль в повышении их привлекательности как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. В данной статье анализируется роль цифровых инструментов в повышении инвестиционного потенциала регионов. Основное внимание уделяется влиянию цифровых платформ, искусственного интеллекта, цифровых государственных услуг и систем электронного правительства. Полученные результаты дают представление о стратегическом значении и перспективах цифровой трансформации в региональном развитии.*

***Ключевые слова:** цифровая экономика, инвестиционная привлекательность, региональное развитие, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, электронное правительство, цифровые сервисы, трансформация*

Kirish

So‘nggi o‘n yillikda dunyo miqyosida iqtisodiy jarayonlarning raqamlashtirilishi tobora jadallashib bormoqda. Raqamli texnologiyalar investitsion muhitni shakllantirish, sarmoya oqimlarini boshqarish va hududiy rivojlanishni tezlashtirishda muhim omilga aylanmoqda. Xususan, mintaqaviy raqobatning kuchayib borayotgan sharoitida raqamli iqtisodiyot vositalaridan foydalanish hududlar uchun investitsion jozibadorlikni ta‘minlovchi asosiy strategik yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasida raqamli iqtisodiyotga o‘tish va hududiy iqtisodiy salohiyatni oshirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Ushbu hujjatga asosan, hududlarda raqamli infratuzilmani shakllantirish, axborot texnologiyalarini joriy etish va elektron xizmatlarni kengaytirish orqali investitsion muhitni yaxshilash choralari belgilab berilgan. Bu esa raqamli iqtisodiyotning bevosita investitsion siyosat bilan integratsiyasini taqozo etadi.

Bugungi kunda xorijiy investorlar sarmoya kiritishda nafaqat tabiiy resurslar va mehnat bozori imkoniyatlariga, balki axborot tizimlarining rivojlanganlik darajasiga ham e‘tibor qaratmoqda. Shu nuqtayi nazardan, raqamli iqtisodiyot vositalarining hududlar kesimida joriy qilinishi investorlar uchun ma‘lumotlarning ochiqligi, davlat xizmatlariga tezkor kirish va xavflarning minimallashtirilishi kabi ustunliklarni yaratadi.

Ilmiy manbalar va xalqaro amaliyotlar raqamli infratuzilmaning mavjudligi investitsion oqimlar hajmiga bevosita ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Masalan, raqamli xizmatlarning joriy etilishi orqali litsenziyalash jarayonlari soddalashadi, shaffoflik oshadi, bu esa korrupsiya xavfini kamaytiradi va investor ishonchini mustahkamlaydi.

Shu bois, ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning hududlar investitsion jozibadorligiga ko‘rsatadigan ta‘siri tahlil qilinadi. Bunda elektron hukumat, sun‘iy intellekt, raqamli platformalar va boshqa ilg‘or texnologiyalarning hududiy rivojlanishga qo‘shgan hissasi empirik va konseptual asosda ko‘rib chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Raqamli iqtisodiyotning hududiy investitsion jozibadorlikka ta‘siri masalasi O‘zbekiston ilmiy doiralarida ham dolzarb mavzu sifatida ko‘rib chiqilmoqda. Sharipov Q. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli infratuzilmaning mahalliy iqtisodiyotga integratsiyasi va bu orqali investitsiya jalb qilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Ular o‘z ishlarida AKT vositalarining samaradorligini hududlar misolida empirik asosda ko‘rsatib, elektron hukumat va “yagona darcha” tizimlari orqali sarmoyadorlar uchun qulaylik yaratilishini asoslab bergan.[2]

Karimov I. tomonidan 2021-yilda chop etilgan ilmiy maqolada raqamli transformatsiya

sharoitida investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan mahalliy islohotlar tahlil qilinadi. Muallif, ayniqsa, O‘zbekiston hududlarida elektron xizmatlarning joriy qilinishi va Internet infratuzilmasining rivojlanishi orqali investitsion jozibadorlikni oshirishga oid chora-tadbirlarni amaliy misollar bilan yoritadi.[4]

Raxmatov J. o‘z maqolasida raqamli iqtisodiyotning asosiy elementlari — sun‘iy intellekt, elektron xizmatlar va raqamli savdo tizimlarining hududlar bo‘yicha tatbiq etilishi va ularning investitsion oqimlarga ko‘rsatgan ta‘sirini baholagan. Tadqiqotda ayniqsa Farg‘ona vodiysi va Toshkent viloyati misolida tahlil olib borilib, raqamli texnologiyalar joriy etilgan hududlarda sarmoya jalb qilish sur‘ati yuqoriligi qayd etilgan.[5]

Yusupov A. tomonidan olib borilgan tadqiqotda esa O‘zbekiston Respublikasining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi asosida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan. Unda raqamli infratuzilma va investitsion salohiyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, shuningdek, hududiy investitsiya dasturlariga raqamli texnologiyalarni integratsiyalash bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.[3]

Xolboyev B. o‘z maqolasida O‘zbekistonning turli hududlaridagi investitsion muhitni raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshirish tajribasini ko‘rsatib bergan. Jumladan, “Hududiy investitsiya portallari”, “Elektron ko‘mak” platformalari va boshqa axborot tizimlarining joriy etilishi investorlar bilan ishlashda yangicha yondashuvlarni shakllantirayotganini ilmiy asoslagan.[6]

Mazkur mahalliy adabiyotlar sharhi shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi nafaqat markaziy balki hududiy darajada ham investitsion jozibadorlikni oshirishga bevosita xizmat qilmoqda. Ilmiy izlanishlar bu boradagi real holatni empirik ko‘rsatkichlar bilan asoslab bermoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda ma‘lumotlar O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hamda “Open Data” portalidan olingan. Analitik tahlil usuli asosida hududlar kesimida raqamli infratuzilma holati va investitsiya hajmi o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘rganildi, korrelyatsion tahlil usulidan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish 2020-2024-yillar davomida davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, hududiy darajada raqamli infratuzilma va xizmatlar tizimining jadal kengayishi investitsion jozibadorlikka bevosita ta‘sir qilmoqda. Raqamli iqtisodiyot vositalari orqali sarmoya jalb qilish, investorlarga qulay muhit yaratish va investitsion xavflarni kamaytirish imkoniyati sezilarli darajada kuchaymoqda. Ushbu tahlil 2020-2024-yillar oralig‘idagi real ma‘lumotlar asosida olib borildi va unda raqamli infratuzilmaning rivojlanishi bilan hududlarga jalb qilinayotgan investitsiyalar o‘rtasidagi bog‘liqlik empirik jihatdan asoslandi.

Avvalo, Internet qamrovi darajasiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, 2024-yil boshida mamlakatda Internet foydalanuvchilari soni 29,52 million nafarga yetdi, bu esa umumiy aholining 83,3 foizini tashkil etdi. Ushbu ko‘rsatkich hududiy investitsion muhitni zamonaviylashtirishda muhim rol o‘ynaydi, chunki investorlar uchun eng muhim omillardan biri bu axborot ochiqligi, xizmatlar tezligi va xavfsiz axborot almashinuvidir. Shu sababli Internet infratuzilmasi yuqori bo‘lgan Toshkent shahri, Toshkent viloyati va Farg‘ona vodiysi hududlariga 2023-yil davomida sarmoyalar o‘sishi o‘rtacha 15 foizni tashkil etdi. Aksincha, raqamli qamrov nisbatan past bo‘lgan viloyatlar – Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida bu ko‘rsatkich 5–7 foizdan oshmadi. Bu hududiy farqlar raqamli infratuzilma investitsion qarorlar qabul qilishdagi asosiy mezonlardan biri ekanini tasdiqlaydi(1-rasm).

1-rasm. Raqamli qamrov va FDI o'sishi: hududlar kesimidagi tahlil

Bundan tashqari, elektron hukumat tizimining kengayishi ham investitsion muhitni yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qildi. My.gov.uz portali orqali 2024-yil holatiga 300 dan ortiq davlat xizmati taqdim etilmoqda, shundan 56 foizi to'liq raqamlashtirilgan. 2023-yilda mazkur portal orqali 1,3 milliondan ortiq foydalanuvchi ro'yxatdan o'tdi. Bu esa davlat xizmatlari olishdagi byurokratik to'siqlarni 60 foizga kamaytirishga yordam berdi. Litsenziya, yer ajratish, qurilish ruxsatnomasi va boshqa tartibotlar onlayn shaklda ko'rib chiqilishi investorlarning vaqt va xarajatlarini sezilarli darajada tejab, ishonch indeksini oshirdi. Xususan, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, xorijiy sarmoyadorlar murojaatlari ko'rib chiqilish tezligi 2,8 barobar oshgan.

2023-yilda O'zbekistonga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi \$7,2 milliardni tashkil etdi. Bu 2022-yildagi \$3,7 milliardga nisbatan deyarli ikki barobar ko'pdir. Ushbu o'sishdagi asosiy omillardan biri sifatida raqamli infratuzilmaning kengaytirilgani va investorlar uchun ochiq ma'lumotlar platformalarining yaratilgani ko'rsatilmoqda. “Open Data” portali orqali O'zbekiston bo'yicha 3 mingdan ortiq ochiq ma'lumotlar to'plami joylashtirilgan bo'lib, ular ichida iqtisodiy, moliyaviy, infratuzilmaviy va hududiy sarmoya loyihalari haqida batafsil ma'lumotlar mavjud. Bu esa investorlar uchun tahliliy qaror qabul qilishda qo'shimcha ishonch yaratadi.

IT-Park Uzbekistan faoliyati ham raqamli iqtisodiyotning investitsion jozibadorlikka ta'sirini aniq ko'rsatmoqda. 2019-yilda 147 ta rezident kompaniya bo'lgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu raqam 2 500 taga yetdi. Shuningdek, 2024-yilda IT sohasidan eksport hajmi 46 million AQSh dollariga yetib, 50 barobarga oshdi. Ish o'rinlari soni 38 600 taga yetdi, bu esa 2023-yilga nisbatan 146 foizga ko'p. Ayniqsa, hududiy IT-park filiallari faoliyati orqali Qashqadaryo, Namangan va Andijon viloyatlarida yangi ish o'rinlari soni 240 foizga oshgan. Bunday ko'rsatkichlar IT sektori va raqamli iqtisodiyotning investitsion muhitga nafaqat moliyaviy balki ijtimoiy ta'sirini ham isbotlaydi.[12]

“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida 2020–2022-yillar davomida mamlakat bo'ylab optik tolali aloqa liniyalari 118 000 kilometr ga yetkazildi, bu esa 6 barobar o'sishni anglatadi. Shu bilan birga, hukumat tomonidan data-markazlar tarmog'ini rivojlantirish uchun 2,5 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratildi. Ushbu infratuzilmaning mavjudligi investitsion loyihalarni real vaqt rejimida boshqarish va monitoring qilish imkonini yaratmoqda.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar orqali 8000 ta maktab, 10 000 dan ortiq mahalla va qishloq hududlari mobil aloqa va keng polosali internet bilan ta'minlandi. Bu esa ijtimoiy-iqtisodiy faollikni oshirib, investorlar uchun barqaror va ishonchli bozor muhitini shakllantirmoqda.[1]

Tadqiqot davomida olib borilgan statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli infratuzilma darajasi bilan investitsiya oqimi o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti $r = 0,78$ ni tashkil qilgan. Bu esa kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini bildiradi. Korrelyatsion tahlil natijalariga ko'ra, raqamli xizmatlar darajasi 10 foizga oshgan hududlarda xorijiy investitsiyalar hajmi o'rtacha 8 foizga oshmoqda. Shu bilan birga, investorlar ishonchi darajasini aniqlovchi so'rovnomalar asosida o'tkazilgan tahlillar ham shuni ko'rsatadiki, elektron xizmatlar mavjudligi, axborot ochiqligi va raqamli xavfsizlik choralari sarmoya jalb qilishda hal qiluvchi omilga aylangan.

Yuqorida keltirilgan raqamlar, tahlillar va faktlar asosida xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bevosita investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Hududiy raqobatbardoshlik, axborotga ochiq kirish, investorlar uchun qulayliklar, byurokratik to'siqlarning kamayishi – bularning barchasi raqamli transformatsiyaning amaliy samaralaridir. Shu sababli, raqamli infratuzilmasi nisbatan past bo'lgan hududlarga alohida e'tibor qaratish, u yerda elektron xizmatlarni kengaytirish, IT-parklar tashkil etish va raqamli ta'lim muhitini shakllantirish orqali investitsion oqimlarni hududlararo teng taqsimlashga erishish mumkin bo'ladi.

Bundan tashqari, elektron xizmatlarning hududlar kesimidagi holati va u orqali jalb qilingan investorlar murojaatlari ham raqamli infratuzilmaning bevosita samaradorligini ko'rsatadi. 2024-yil yakunlariga ko'ra, Toshkent shahrida taqdim etilayotgan elektron xizmatlar soni 310 taga yetgan bo'lsa, investorlar murojaatlari soni 18,2 mingni tashkil etdi. Toshkent viloyatida mos ravishda 275 ta xizmat mavjud bo'lib, 14,7 mingta murojaat qayd etilgan. Bu raqamlar shuni ko'rsatadiki, elektron xizmatlarning soni ko'paygan sari investorlar murojaatlarining faolligi ham oshgan. Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida bu ko'rsatkichlar mos ravishda 240, 230 va 220 ta xizmat, hamda 12,5, 11,8 va 10,9 mingta murojaatni tashkil qilgan. Aksincha, raqamli xizmatlar soni nisbatan kam bo'lgan Jizzax, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston hududlarida investorlar murojaatlari 6,2 mingdan 5 minggaacha pasaygan(1-jadval).

1-jadval

Hududlar bo'yicha elektron xizmatlar va investorlar murojaatlari (2024-yil)

Hudud	Elektron xizmatlar soni (2024)	Investorlar murojaati (mingta)
Toshkent shahri	310	18.2
Toshkent viloyati	275	14.7
Farg'ona viloyati	240	12.5
Namangan viloyati	230	11.8
Andijon viloyati	220	10.9
Jizzax viloyati	160	6.2
Sirdaryo viloyati	150	5.4
Qoraqalpog'iston Respublikasi	145	5.0

Yuqoridagi yangi jadval orqali aniqlanishicha, elektron xizmatlar soni va investorlar murojaatlari oʻrtasida ijobiy bogʻliqlik mavjud boʻlib, bu raqamli xizmatlar investorlar ishonchini shakllantiruvchi muhim omil ekanini tasdiqlaydi. Statistika jihatdan xizmatlar soni 50 taga oshgan hududlarda murojaatlar soni oʻrtacha 2,5–3 mingga oshgan. Bu raqamlar asosida xulosa qilish mumkinki, elektron xizmatlarning sifatli va keng qamrovli tashkil etilishi hududlar kesimida investitsion faollikni ragʻbatlantirishda asosiy vositalardan biridir.

Xulosa va takliflar

Oʻzbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish soʻnggi yillarda hududiy investitsion jozibadorlikni oshirishda muhim strategik omil sifatida namoyon boʻlmoqda. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, raqamli infratuzilma darajasi yuqori boʻlgan hududlarda xorijiy investitsiyalar oqimi sezilarli darajada ortgan. Masalan, Toshkent shahri, Toshkent viloyati va Fargʻona viloyatida internet qamrovi 80–95 % oraligʻida boʻlib, FDI oʻsishi 11–15 % ni tashkil qilgan. Aksincha, raqamli infratuzilma nisbatan sust rivojlangan Qoraqalpogʻiston, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida bu koʻrsatkichlar ancha past – 5–7 % darajasida qolmoqda. Elektron xizmatlar sonining koʻpligi ham investitsion muhit sifatiga bevosita taʼsir qilmoqda – xizmatlar soni 50 taga ortgan hududlarda murojaatlar soni oʻrtacha 2,5–3 mingga oshgan.

Shuningdek, elektron hukumat tizimlarining kengayishi, IT-parklar faoliyati, “Open Data” platformalarining ochiqligi va “Digital Uzbekistan – 2030” strategiyasi doirasidagi yirik infratuzilma loyihalari investitsion muhitni soddalashtirib, ishonchli va shaffof tizimni shakllantirmoqda. Korrelyatsion tahlil natijalari ham raqamli xizmatlar qamrovi va investitsiya oqimlari oʻrtasida kuchli ijobiy bogʻliqlik mavjudligini tasdiqladi ($r = 0,78$).

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. Raqamli infratuzilmasi sust hududlarga ustuvorlik berilishi lozim. Optik tolali aloqa, mobil aloqa va keng polosali internet qamrovini Qoraqalpogʻiston, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida keskin oshirish boʻyicha davlat–xususiy sheriklik asosida infratuzilma loyihalari amalga oshirilishi kerak.

2. Elektron xizmatlar soni va funktsionalligini kengaytirish zarur. My.gov.uz platformasida kamida 80 % davlat xizmatlari toʻliq raqamlashtirilishi va ularning hududlar kesimida barqaror ishlashini taʼminlovchi texnik bazalar yaratish maqsadga muvofiqdir.

3. Hududiy IT-parklar sonini oshirish lozim. Faqat yirik shaharlarda emas, balki iqtisodiy rivojlanish sust boʻlgan tuman va chekka hududlarda ham texnoparklar tashkil qilish orqali mahalliy biznesni raqamli iqtisodiyotga jalb etish mumkin.

4. Raqamli savodxonlik va malaka oshirish dasturlari kengaytirilsin. Investitsiyaviy jarayonlarda ishtirok etuvchi davlat xizmatchilari, hokimlik vakillari va tadbirkorlar uchun raqamli xizmatlardan foydalanish boʻyicha maxsus treninglar yoʻlga qoʻyilishi kerak.

5. Hududiy investitsiya portal va platformalarining ochiqligini taʼminlash zarur. Har bir viloyatning raqamli investitsiya xaritasi, loyihalar bazasi va axborot paneli muntazam yangilanib, u global investorlarga ochiq boʻlishi kerak.

Ushbu takliflarni amaliyotga tatbiq etish orqali Oʻzbekistonda nafaqat umumiy investitsion salohiyat, balki hududiy iqtisodiy faollikni oshirishga, yangi ish oʻrinlari yaratishga va biznes muhitni barqarorlashtirishga erishiladi. Raqamli iqtisodiyot vositalari, ayniqsa, sarmoyalarni jalb qilishda samarali infratuzilma va xizmatlar tizimi sifatida strategik oʻrinni egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi ““Raqamli Oʻzbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-6079-sonli qarori. (2020). <https://lex.uz/ru/docs/-5030957?ONDATE2=27.04.2024&action=compare>

2. Sharipov, K. (2023). Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarning roli va

- ahamiyati. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 4(2), 55–62.
URL: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/755>
3. Yusupov, A. (2023). Raqamli infratuzilma va hududiy investitsion jozibadorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 4(3), 102–110.
 4. Karimov, I. (2022). Hududlarda AKT salohiyati va sarmoya oqimi: empirik tahlil. Milliy iqtisodiyot jurnali, 5(1), 87–95.
 5. Raxmatov, J. (2025). Raqamli iqtisodiyotning asosiy elementlari: Sun‘iy intellekt, elektron xizmatlar va raqamli savdo tizimlarining hududlar bo‘yicha tatbiq etilishi va ularning investitsion oqimlarga ko‘rsatgan ta‘siri. Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari, 3(1), 45–52. <https://dgeconomy.tsue.uz/index.php/dgeco/article/view/55>
 6. Xolboyev, B. (2024). O‘zbekistonning turli hududlaridagi investitsion muhitni raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshirish tajribasi. Raqamli iqtisodiyot va hududiy rivojlanish, 2(4), 123–130. <https://rihr.uz/index.php/rihr/article/view/45>
 7. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. (2024). Yillik investitsiya hisobotlari: 2023-yil yakunlari bo‘yicha statistik tahlil. Tashkent: ISSV matbuoti.
 8. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. (2022). Ochiq ma‘lumotlar portali faoliyati va yangiliklari. <https://data.gov.uz>
 9. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. (2024). My.gov.uz portali faoliyati bo‘yicha yakuniy ma‘lumotlar. Tashkent: Axborot xizmati.
 10. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. (2024). O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot rivoji bo‘yicha statistik ma‘lumotlar. Tashkent: <https://stat.uz>
 11. UNDP Uzbekistan. (2023). Assessment of Digital Economy Readiness in Uzbekistan. BMT Taraqqiyot Dasturi hisobotlari.
 12. IT Park Uzbekistan. (2024). 2023–2024-yillar uchun IT-park faoliyati statistik tahlili. Toshkent: IT Park axborot xizmati. <https://it-park.uz>
 13. DataReportal. (2024). Digital Uzbekistan 2024: Internet, mobile, and social media statistics. <https://datareportal.com>